

Бобир Аминов

Тошкент Кимё халқаро
 университети “Тарих” кафедраси
 профессори, тарих фанлари доктори

ҚОРАҚЎРҒОН ҚАЙРОҚ БИТИКИ - ЭПИГРАФИК МАНБА СИФАТИДА (АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МАРҲАМАТ ТУМАНИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20726319>

Аннотация. Эпиграфик ёдгорликлар ислом тарихи ва маданияти ҳақида қимматли маълумотларни беради. Улар орасида энг арзигулик далиллар мармар ва терракота плиталари, ғиштлар, кошинбурриш ва ҳатто дарё тошларига ўйилган қабртош ёзувларидир. Ушбу мақолада Андижон вилоятининг Марҳамат туманидаги Қорақўрғон қишлоғида топилган дарё тоши - қайроқ битики ҳақида сўз боради. Қайроқда араб ёзуви бор. Бу арабча матннинг ўзбек тилига дастлабки таржимаси, сўзлар ва иборалар таҳлили ҳамда минтақадаги дафн эпиграфикаси ёдгорликлари тарихи келтирилган. Мақолада шунингдек, Марҳамат туманининг қисқача тарихи ҳақида фикр-мулоҳазалар берилган.

Калит сўзлар: Қайроқ, битик, эпиграфика, Андижон вилояти, Марҳамат тумани, Қорақўрғон, Мингтепа, Дукчи Эшон

Кириш. Тарих илми биринчи навбатда яқин ва узоқ ўтмишда рўй берган тарихий воқеа, жараённи ҳақиқат нуқтаи назаридан баён қилишни, тавсифлашни англатади. Тарих доим ҳақиқат мезони бўлиб келган. Энг улуғ ишлар, эзгу амаллар, одоб-ахлоқ, таълим-тарбия каби диний ва инсоний қадриятлар инсоният жамиятини тартибга келтирувчи муҳим унсурлар ижобий ишларга даъват қилувчи самовий

китобларда ўз аксини топган. Муқаддас матнлар эса ҳар доим тарихий ҳақиқат нишонаси сифатида бошқа дунёвий асарлардан, китоблардан алоҳида ажралиб туради ва инсон тафаккурининг таянчи, негизи бўлиб хизмат қилади. Шу сабабдан ҳам дунёда қудсий жумлалар, иборалар ҳаминша юксак мавқе эгаллаган ва бутун инсоният уларга таянади. Дунёнинг қайси бурчаги ёки ҳудудидида шариф китоблар билан алоқадор ёдгорлик бўлмасин, унга бўлган муносабат ижобийлигича қолади ёки Аллоҳ каломини инсонларга етказган Пайғамбар с.а.в. га алоқадор кишилар билан боғлиқ обида, осори-атиқа, у қандай аҳволда бўлишидан қатъи назар, мусулмонлар томонидан қадрланади ҳамда ўша ашённи ўтмишини билишга, англашга бўлган қизиқиш ортади. Ўзбекистон, қолаверса мусулмон Шарқи тарихини тўлдиришга хизмат қилувчи ажойиб манбалардан бири Андижон вилоятининг Марҳамат туманидаги Қорақўрғон қишлоғи ҳудудидан топилди ва у, шубҳасиз ўз давридан бизга қадар етиб келган тарихий, эпиграфик, археологик, қолаверса адабий манбадир. Мана шу ажойиб ёдгорлик туфайли биз XV аср бошида Фарғона водийсининг Андижон вилояти Марҳамат туманида аҳоли саводхон қатламининг руҳий-маънавий ва тафаккур дунёси, олам ва динни англаш даражасини билиб олиш мумкин.

Асосий қисм: Қайроқ, унинг топилиш тарихи ва ўрнашган ўрни. Қайроқ ҳақиқатан ҳам Андижон вилояти Марҳамат туманидаги Қорақўрғон жамоа хўжалигига қарашли Оқ мазор ота (Оқ ота мазори) қабристонидида жойлашган. Бу ёдгорлик илгари ўрганилмаган ва бирор бир жойда қайд қилинмаган ва эътибордан четда қолиб кетган муҳим тарихий манба десак, муболаға бўлмайди. Бу қайроқ, ҳатто Ўзбекистон обидаларидаги битиклар китоб альбомининг Андижонга бағишланган жилдига кирмаган. Ваҳоланки Андижон вилоятида битиклар сон ва миқдорий жиҳатдан жанубий вилоятларга нисбатан оз ва жуда кам учрайди. Мабодо бу қабртош битиклар сифатида мазкур альбомга кирганида эди, унда Андижон битиклари янада бойиган бўлар эди. Чунки қабртошнинг тарихда қиммати баланд, у хронологик жиҳатдан

ҳатто ислом тарихи манбалари қаторида арзигулик мавқега эга бўлиши мумкин.

Қабртош хусусида дастлабки маълумотлар Қораўрғонтепадан чиққан фидойи инсон, ўз ўлкасининг тарихга ҳавасманд кишиси Камол ака Ҳамидов томонидан тақдим қилинган¹. У киши бу тош ва унинг суратини даставвал ЎзР ФА Беруний номидаги Шарқшунослик институтига кўрсатишга олиб келганлар ва ўшанда у киши билан дастлабки танишув рўй берган ҳамда мазкур қайроқ ва ундаги битикларни ўрганиш ҳамда тадқиқ қилишга дастлабки қадам қўйилган. Мана ўша вақтдан буён мазкур эпиграфик обида олимлар назарига тушди, уни ўрганишга киришилди, битиклардаги калима ва жумлаларни тушунишга бўлган қизиқиш ортди, матнларини таржима қилиш учун турли мутахассислар жалб қилинди ва дастлабки натижалар қўлга киритилди.

Қайроқ Қорақўрғон қишлоғидаги юқорида номи келтирилган қабристонда, усти очик даҳманинг ичида туради. Қайроқнинг баландлиги 1 м., эни эса 0,5 м. Қайроқ кулранг оқиш рангда. Бунга ўхшаган тошлар, асосан дарё бўйлари ва саёзликларида учрайди ва шу сабабли қайроқ номини олган. Қайроқнинг юза қисми ўзи табиатан силлиқ ва текис бўлганлиги боисдан унда арабий ҳарфларни махсус асбоблар воситасида ўйиб ёзиш имконияти катта. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон ҳудудларида қабрлар устига қўйиладиган бундай арабий ёзувли қайроқлар кўп учрайди. Самарқанддаги Чокардиза қабристони ҳудудида топиб ўрганилган 27

¹ Андижонлик Ҳамидов Камол ака ўз ўлкаси, қишлоғи ва ўзи яшаб турган жойнинг тарихини тиклаш учун бу ердаги турли ёдгорликлар ва манбаларни ўрганишга бел боғлаган жонкуяр инсон. У киши бир неча йилдан бери ўзи яшаб турган Қорақўрғон қишлоғи ва ундаги турли ёдгорликлар ва тарихий манбаларни ўрганиш ҳамда тадқиқ қилиш учун тарихчи мутахассисларга мурожаат қилиб келмоқда. Қорақўрғон Марҳамат тумани ҳудудидга қарашли қишлоқ ва у мазкур номдаги қишлоқ фуқаролар йиғинига қарашлидир. Камол ака нафақат Қорақўрғон қишлоғи, балки қўшни қишлоқ ва туманларда ва ҳатто Фарғона водийси бўйлаб манбалар кидиради, ўзининг қишлоғи ҳамда туманига алоқадор ҳар қандай далилни ёки ахборотни олиб, уни ўзи тиклаётган тарих учун қўшади ва мана шундай маълумотлар Қорақўрғон, Марҳамат, Андижон тарихининг айрим саҳифаларини тўлдиришга хизмат қилади. Мана шу давр мобайнида Камол ака ўзининг қишлоғи ҳудудида жойлашган қадимий қабристон ва у ердаги даҳма ичида жойлашган қайроқ ҳамда ундаги битикларни ўқиш ва уни таржима қилиб, ундаги тарихни бошқаларга етказишда саъй ҳаракат қилди. Узоқ ўтмишга бориб тақалувчи бу қабртош ва ундаги катибалар бир неча мутахассисларга кўрсатилди, унинг матнидаги калима ва иборалар ўқилди ва илмий таҳлилдан сўнг таржимаси амалга оширилди.

дона қайроқлар X-XIII асрларга мансуб ва улар асосан алломаларга бағишланган [4:Б.267]. XX асрнинг 60-йиллари тадқиқотчи Л.Додхудоева томонидан Самарқанд музейи фондларидаги 127 қайроқ ўрганилган бўлиб, улар XI-XIV асрларга таллуқли манбалардир [6:С.7]. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, Андижонга қўшни бўлган ва Қирғизистон республикасига қарашли Ўш вилоятининг Мозор (Сафид Булон) қабристонини ҳудудидан топиб ўрганилган қайроқлар хронологик жиҳатдан XII-XIV асрларга тааллуқлидир [5:С.61]. Мазкур қабристондаги Шоҳ Фозил мақбараси Қирғизистон шимолий қисми ва Фарғона водийсини бир-бирига боғловчи чорраҳада жойлашган ва мазкур мақбара зиёратчиларнинг зиёрат объектидир². Юқоридагилардан кўриниб турибдики, бундай қайроқлар асосан Сомонийлар, Қорахонийлар даврларига оид. Аммо кейинги юз йилликларда ҳам онда-сонда учраб туради. Биз ўрганаётган қайроқ эса Амир Темур даврига оид эпиграфик обида саналади. В.Настичнинг фикрича Фарғона водийсидаги қайроқларнинг хронологик жиҳатдан энг сўнггиси XV асрга тааллуқлидир [5: С.71]. Аммо Амир Темур ва Темурийлар даври жуда кўплаб сандиқ қабртошларнинг тарқалиши ҳамда қайроқларнинг камайиб кетиши билан характерланади. Айниқса, Самарқанд, Бухоро, Кеш ва бошқа ҳудудларда оқ мармар, кулранг мармардан тайёрланган ва ўзида битикларни мужассам этган сандиқ, бешик шаклли қабртошлар кўп учрайди.

Марҳамат тумани ва унинг ўтмиши

Юқорида сўз юритилаётган тарихий манбалар асосан Марҳамат туманидаги Қорақўрғондан топиб олинганлиги сабабли мазкур ноҳия ва унга тобе аҳоли пункти тавсифини ҳам берамиз. Маълумки Марҳамат тумани Андижон вилоятининг тарихида муҳим роль ўйнаган туман саналади, чунки ўзида кўҳандиз, девор ва буржларни мужассам этган Мингтепа археологик ёдгорлиги айнан шу туман

² Ривоятларга қараганда Шоҳ Фозил Фарғона водийсини фатҳ этишда иштирок этган араб ҳарбийларининг бошлиғи ва Пайғамбар с.а.в.нинг авлоди бўлган Ҳазрат Шоҳ Жарирнинг фарзанди. Шоҳ Фозилнинг онаси Косонлик аёл бўлган. ^{Қаранг:} [5:С.71].

худудда жойлашган ва у ердан ипак йўлининг муҳим тармоғи ўтган. Мингтепа нафақат Ўзбекистон, балки мусулмон дунёси тарихида Андижон қўзғолони номи билан ҳам машҳурдир.

Андижон вилоятининг Марҳамат тумани ва мазкур тумандаги турли тарихий объектлар ўтмишда археологлар, тарихчилар томонидан қисман ўрганилган. Марҳамат туманидаги Мингтепа ёдгорлиги ўтмишда Даван давлатининг маркази бўлган, деган тахмин бор. Археологик тадқиқотлар ёзма манбалардаги далиллар шундан гувоҳлик беради.

Марҳамат тумани Андижон вилоятининг жанубий қисмида, Андижон шаҳридан 25 (28-30) км жануброғда, Аравансой дарёсининг қуйи оқими сўл соҳилининг қуйи қисмида жойлашган. Туман ҳудуди жануби—ғарб ва жануби-шарқдан Полвонтош адир тош уюми билан ярим ҳалқа шаклида ўралган ва у текисликда ўрнашган. Тадқиқотчилар фикрича, бу ҳудуд орқали Буюк ипак йўли ўтган. Марҳамат қадимий Фарғонанинг маркази бўлган Мингтепа шаҳар харобаси эканлиги кўплаб тадқиқот натижаларида таъкидланган [1:С.122]. Марҳамат икки қаторли девор билан ўралган ва унинг ички ҳовли майдони қарийб 40 гекиарни ташкил этади [2:С.37]. Марҳамат Фарғона водийсидаги бошқа шаҳар харобалари (Жонодил, Қува, Қайноват) билан солиштирганда энг йиригидир. Чунки юқоридаги шаҳар харобаларининг ҳажми 12-20 гадир.

Андижон вилояти Фарғона водийсидаги тарихий ва маданий меросга бой ҳудудларидан биридир³. Бу ердан археологик, меъморий, этнографик манбалар қатори эпиграфик ёдгорликлар ҳам учрайди.

³Андижондан шоирлар етишиб чикқан. Бадиъи Самарқандий ва унинг асл исми мавлоно Юсуф Бадиъи Самарқандий асли Андижонлик. У ҳақда Қотиъи Ҳаравийнинг “Мажма аш-шуаройэ Жаҳонгиршоҳи” антологиясида ёзилган. Хондамир Юсуф Бадиъи Самарқандийнинг асли Андижондан эканлиги хусусида ёзиб, унинг Андижоний нисбаси мавжудлигини таъкидлаган. Юсуф Алишер Навои билан бирга Самарқандда таҳсил олган. Навои Бадиъининг шеърларини таҳрир қилиб турган. У Самарқанддан сўнг Ҳиротга кўчиб кетиб Бойсункур мирзонинг гуруҳида иштирок этган. Арузни юксак даражада эгаллаган. Муаммода билими юқори бўлган ва шу сабабли у бу ҳақда шеърини девон ёзган. Шоир 1491 йили Серахсда вафот этган ва у шайх Луқмон хонақоҳида дафн этилган. Қаранг: [10:С.137-138]; Бухорода туғилган Хожа Муҳаммад Ориф Бақои шоир ва нусха кўчирувчи сифатида танилган ва унинг таҳаллуси Бақоидир. Мушфикийнинг шогирди бўлган Бақои Ҳинд шаҳарларида яшаган ва фаолият юритган. 1582 йили у Андижонда, бу ерда ҳукмронлик қилган Исфандиёр султон б. Хусрав султон саройида хизматда бўлиб, ўзининг “Мажмаъ ул фузало” асарини ёзишни бошлаган ва уни 1594 йил Декан (Ҳиндистон)да Хони Хонон хизматида бўлган вақтда яқунлаган. Қаранг: [10:С.145].

Уларнинг сони кам бўлишига қарамай, Ўзбекистон, қолаверса мусулмон шарқи тарихи ва маданияти учун муҳим аҳамият касб этади.

Андижон вилоятидаги Марҳамат тумани Фарғона водийсининг қадимги манзилгоҳларидан бўлиб, бу ерда ўрганилган археологик ёдгорликлар унинг тарихини ўрганиш ва тадқиқ қилиш зарурлигини кўрсатади.

Мингтепа ёдгорлиги

Марҳамат шаҳрининг шарқий чеккасида Мингтепа шаҳар харобаси жойлашган. Мазкур ёдгорлик Фарғона водийси кўҳна манзилгоҳлари орасида энг қадимийси саналади. Унинг майдони 40 га бўлиб, тарҳига кўра тўғри бурчакли. Уни 1946 йили А.Бернштам ўрганган [7:С.64]. Унинг фикрига кўра, шаҳар харобаси Довон давлатининг пойтахти бўлган ва у Эрши шаҳри эканлиги тахмин қилинади. Тарихда Эршини Марҳамат билан бир шаҳар бўлганлиги тасдиқланган [7: С.64]. 1950 йилги археологик тадқиқотлар натижаларига кўра А.Бернштам Марҳаматни Эрши билан бир шаҳар эканлиги фикрини илгари сурди ҳамда Марҳамат тарихини уч даврга бўлди ва 1954 йилга келиб мазкур Фарғона водийси маданият тарихида Марҳамат даври бўлганлигини таъкидлади [7:С.64].

Дукчи Эшон кўзғолони

Айнан Мингтепада Россия мустамлака сиёсатига қарши Дукчи Эшон номи билан танилган халқ оммаси, тўғрироғи маҳаллий мусулмонларнинг подшо Россияси амалдорлари зулми, тазйиқи, истибдоди, таҳқири ҳамда адолатсизлигига қарши оммавий ҳаракати бошланган. Дукчи Эшон номи билан танилган Муҳаммад Али Муҳаммад Собир ўғли (1856—1898 йй.) асли Мингтепа шаҳридан бўлиб, машҳур шайх Иброҳим эшоннинг шогирди сифатида халифалик мақомига эришган ҳамда ўз даврининг олими ва халқ тарбиячиси эди [11]. Ҳ.Зиёевнинг ёзишича, у ҳамқишлоғи Султонхонтўрага шогирд тушган ва диний пешво мақомига эришган[8].

1898 йилнинг 17-18 май кунлари асосан Андижон уездига қарашли Мингтепа, Тожик ва Қашқар қишлоқларининг ўзбек, тожик, қирғиз миллатига мансуб аҳолиси Дукчи Эшон раҳбарлиги остида сони 2000 нафар пиёда ва отликдан иборат бўлган лашкар билан Андижон шаҳридаги рус ҳарбий гарнизонининг яхши қуролланган 111 рус солдатига ҳужум қилиб [12], улардан 22 тасини ўлдирган ва 24 кишини ярадор қилган. Аммо кўзғолончилар примитив қуроллар, яъни болта, калтак, ханжар, ов милтиқлари билан ўша вақт учун замонавий саналган ҳарбий қурол-аслаҳаларга эга рус аскарларига қарши ҳужум уюштирган эдилар [3]. Исён мағлубиятга учради ва 19 май куни Андижонга жазо отрядлари жўнатилган ва уларнинг бошида Фарғона вилояти ҳарбий губернатори Чайковский турган. Чайковский кўли остида 250 нафар аскардан иборат кўшин бўлган ва у исёнчиларни қириш ва ҳибсга олишни бошлаган ҳамда Мингтепада уч соат отишма уюштириб, маҳаллий аҳоли орасидан кўзғолонда иштирок этган ва алоқаси бўлмаганларни отишга буйруқ берган, Дукчи Эшонни ҳовлиси, унга алоқадор хонақоҳ тинтув қилиниб, эшиклари беркитилиб муҳраб ташланган [3].

1989 йилнинг 19 май куни кечаси соат 23.00 ларда ноиб Оғабеков ва Қодиркул мингбошининг хоинлиги сабаб Дукчи Эшон ва унга яқин кишилар кўлга олиниб, рус мустамлакачиларига топширилган ва рус ҳукумати томонидан улар ўлимга маҳкум этилиб дорга осилган. Баъзи бир маълумотларга кўра Дукчи Эшон Помир тоғларининг етиб олиш қийин бўлган қишлоқларидан бирига ўтиб кетиб, ўша ерда 70 ёшлар атрофида вафот этган [9].

Дукчи Эшон кўзғолони сабабли Москвадан Андижон аҳолиси қатли ом қилинсин, деган фармон келган. Аммо мазкур қарор ўртага тушган айрим кишиларнинг ҳатти-ҳаракати туфайли аҳолини қириб ташлаш, уларни ўз уйлари, ерларидан бошқа ерга кўчириш (Қақир дашти), молу-мулклари ва ерларини тортиб олиб ҳукумат фойдасига мусодара қилиш ҳамда бу ерларга рус мужикларини (400 рус оиласи) кўчириб келтириш билан ўзгартирилган. Бу рус пошосининг

марҳамати деб тушунилган ва шу боисдан Мингтепа Марҳамат номига ўзгартирилган. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф ҳазратлари Марҳамат номини Мингтепага ўзгартиришни маслаҳат бериб ўтганлар [11].

Қорақўрғон қишлоғи

Илгари Қорақўрғон қишлоғи Сумижгон дейилган. Сўнгра Қорақўрғон ва ундан сўнг Совет даврида Октябрь 50 йиллиги колхозини номини олган. Мустақиллик даврида бу ном Умурзоқ Қорабоев номига ўзгартирилади. Қишлоқ ҳудудида эски қабристон бор ва унда тарихий ёдгорлик – қайроқ жойлашган. Қайроқ оқиш кулранг рангда ва у ўзининг ўлчамлари билан ажралиб туради. Тош жойлашган ҳудуд Марҳамат туманига қарашли.

Оқ мазор ота қабристони Қорақўрғон қишлоқ қабристонидир. Мазкур қабристондан 2 км жанубда Ўрта мазор қабристони мавжуд. Шу атрофда Номсиз тепа ҳам бор. Қорақўрғоннинг қадимий номи Сумижгон. Манбаларда бу ном учрайди ва у айнан шу номда аталган. Мазкур қишлоқдан 1 варақ манба чиққан ва у 90 ёшлар орасидаги Акромжон Дадажоновга тегишли. Бу киши педагог ва жисмоний тарбия ўқитувчиси бўлиб ишлаган. Ҳозир нафақада.

Қайроқ, ундаги битик матни ва унинг таржимаси

Қайроқ овал, узунчоқ шаклда, юзаси силлиқ, яхши ишлов берилган ва у қорамтир кулранг рангда. Битик малакали хаттот, сангтарош томонидан бажарилган. Хат тури насх. Қайроқ матни қуйида берилган.

MATH:

هذا

1. المرقد المقدس و... العمدة المومنين، «روضه
2. من رياض الجنان وحديقة من حدائق الرضوان، كفرجها
3. بنور الحضور وبنور السرور، للصدر الامام العالى و البدر التمام الوالى، بانى مبانى المكارم
4. و الألفاف، جامع محاسن الشيم و الأوصاف، مظهر كلمة الله العليا، مظهر لنور البذل
5. و التقى، نجم سماء الصدارت و الإمامة، قطب مدار الكرم و الكرامة، مولانا قطب الملة
6. و الدولة و الدين، شمس فلك العز و التمكين، سليل المجلس الصدر الاعلى، الذى هو بالمحامد
7. اعز و اعالى، مُمهد قواعد الشرف على اساس العلي الهدى الولي، فيضة الله تعالى من اعلى معالم الدين
8. و اختام أئمة المتقين، صدر الصدور فى العالمين، شيخ شيوخ الإسلام و المسلمين، البطل ضيفه

9. ضيف ابراهيم المكرمين ، ناصب رايات العز و الإقبال، صاحب آيات الفضل و الإمتنان،
 10. نور الحق و الدين، منور آفاق الحق و اليقين، الجلاي الساماتي - شفاهما الله تعالى +++
 11. و كساهما جلابيب غفرانه و ضرب على اسلافهما سجال الألفاف و آدر على أخلافهما +++
 12. الإتحاف تفكره من رياحين و القزّ و العنبر و الابكر(?) بالدنيا هديت باس. و لقد يقطع الأكباد
 13. بفارغة فراقه و ذرفت العيون و وجلت القلوب باحرار إحتراقه فى يوم الإثنين المكمل
 للعشرين من شهر الله
 14. المبارک رمضان لسنة أربع و ثمان مائة [804ق] 1402 -май-апрель
 15. عمل استاد محمد درويش راست

MATH TARJIMASI

1.,2. Бу муқаддас марқад ва... мўъминларнинг таянчи (устуни), жаннатлар гулзорлари (боғи)нинг гулзори (боғи) ва шодлик (хуррамлик) боғларининг боғи,

3.мавжудлик нури ва шодонлик ёғдуси ила уни озод қилсин, бу [қабр] садр, олий мақом имом ва воли мақомидаги тўлин ой, хайр-саҳоват ва илтифот (лутфу карам) асосларининг қурувчиси (бониси),

4.гўзал ахлоқлар ва васфларни ўзида жамлаган, Оъли Аллоҳ калимасининг зоҳир бўлиши, саҳоват ва тақво нури учун намоён бўлган,

5.имомлик ва садрлик самосидаги юлдуз, карам ва каромат фалакиннинг қутби, миллат, 5.,6., дин ва давлат қутбининг мавлоноси,

6.куч ва қудрат осмонининг қуёши, олий мажлис садрининг авлоди, қайсики энг шарафли ва энг қудратли томонидан мақталган,

7.,8. Оъли, Ҳоди (ҳидоятга чорловчига) ва Волига таянган ҳолда шараф қоидаларни ёйувчи, Аллоҳ таолонинг файз баракаси дин ва тақводор имомларнинг олий аломати ва хотимасидир, икки олам садрларининг садри, ислом ва мусулмонлар шайхларининг шайхи, унинг меҳмони қаҳрамон (ал- Баттол)

9. (Иброҳимнинг қимматли меҳмонлари)⁴ куч-қудрат ва иқбол нишонларини носибни (жаҳд қилувчиси), фазл ва миннатдорчиликлар нишонлари

⁴ Куръони карим, 27 оят. : Уни уларга яқин суриб, «Емайсизларми?» деди. Иброҳим алайҳиссалом бузоқни олиб келиб, меҳмонларнинг олдига қўйди. Аммо улар гўштга қарашмади, ундан бирор лўқма ҳам тотиб

10. *ҳақиқат ва диннинг нури, ҳақ ва яқин (шионч) уфқларининг тўлиқ нури ал-Жалоли [ва] ас-Сомоний, ҳар иккисига Аллоҳ таолонинг шафоати бўлсин,*

11. *ва улар ҳар иккисини Ўзи гуфрон (кечириш)⁵ жалбаблар(узун кийимлар) билан ёпинтирди, улар ҳар иккисининг аждодларига лутфу карамлар силсиласини туширди*

12. *райҳонлар, ипак, анбарлар, бокиралардан унинг тафаккури туҳфаси, бу дунёда сени улузворликка етаклайди*

13. *Унинг бўш қўл билан фироқ дардида кетиши жигарни пора-пора қилди*

14., 15. *кўз ёши тўкилди, ҳалокати барчани қалбини чуқур ларзага келтирди. Ҳижрий 804/1402 йилда Аллоҳнинг муборак ойи бўлган рамазон ойи, душанба куни 20 чиси мукамал бўлганда, [бу воқеа юз берди].*

16. *Устод Муҳаммад Дарвишнинг иши.*

Қайроқ матни араб тилида тузилган ва у Фарғона водийси ҳамда Самарқанд ва Тожикистонда аниқланган қайроқлардаги матнлардан сўз ва жумлаларнинг ўзига хослиги ҳамда бойлиги билан ажралиб туради. Қабртош кимга бағишланган ва ким учун қўйилганлиги бир оз мураккаброқ. Чунки эпитафия матнига эътибор қаратсак, унда исм ўрнида эпоним ёки нисба учрайди. Шуниси эътиборлики, бир жойда бирин-кетин икки киши ва унинг нисбаси қайд этилган. Мана шу икки инсонга нисбатан матнда ҳам сўз юритилади. Диний калима ва сўз бирикмаларидан қабртош соҳибининг ҳақиқатан ҳам ўз даврининг етук инсонларидан бири эканлигини англаш мумкин. Унга нисбатан қуйидаги сифат, унвон ва даражаларни ўқиш мумкин: *имомлик ва садрлик самосидаги юлдуз, карам ва каромат фалакиннинг қутби, миллат, дин ва давлат қутбининг мавлоноси, куч ва қудрат осмонининг қуёши, олий мажлис садрининг авлоди.*

кўришмади. Буни кўрган пайғамбар таомни уларга яқинроқ суриб қўйдилар. Сўнгра лутф ва таклиф билан “Бузоқ гўштидан емайсизларми?” деб сўрадилар. Фаришталар инсонлардан фарқли ўлароқ таом ейишмагани учун овқат емай ўтираверишди.

⁵ Узрини қабул қилиш

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Мингтепа ҳудудидаги Қорақўрғон қайроғи уни Фарғона водийсидаги Ахсикат, Косон, Ўзган ва Сафид Булон (Мозор) зиёратгоҳлари қатори бир даврга мансублигини кўрсатса, бошқа томондан бу ерда ўз даврининг муҳим диний раҳнамоларидан бири ёки хонадони ҳаёт кечирганлигидан далолат беради. Қайроқ матни ва ундаги калималар мукамалроқ ўрганилиши талаб этилади. Чунки мазкур тадқиқот уни ўрганишга қўйилган биринчи қадам ва тош матни келажакда бошқа манбалар билан қиёсий ўрганилса янги натижалар қўлга киритилиши мумкин. Бошқа томондан Андижон шаҳри ва вилояти ҳудудидан чиққан айрим қўл ёзма манбалар Марҳамат ва унга яқин туманлар ҳамда қишлоқлар тарихини реконструкция қилиш учун хизмат қилишига шак-шубҳа йўқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдулгазиева Б. Археологические памятники Мархаматского района Андижанской области / История материальной культуры Узбекистана. Вып.26. - Ташкент, 1987.- С.122.

2. Абдулгазиева Б. К изучению структуры древних городов Ферганы / История материальной культуры Узбекистана. Вып.34. - Ташкент, 2004. - С.37.

3. Азимов А. Oyina.uz / <https://oyina.uz/kiril/article/1688>

4. Амиров У. Чокардиза қабристонидаги қабртошлар хусусида / Ўзбекистонда исломшунослик ютуқ ва истиқболлари. Тошкентда бўлиб ўтган халқаро семинар мақолалари тўплами (2019 йил июнь). – Истанбул, 2020. - Б.267.

5. Горячева В., Настич Е. Эпиграфические памятники Сафид Булана XII-XIV // Эпиграфика Востока, XXII. – Москва- Ленинград, 1984. -С.61.

6. Додхудоева Л. С. Эпиграфические памятники Самарканды XI-XIV вв. – Душанбе, 1992. – С.7

7. Заднепровский Ю., Матбабаев Б.. Городище Мархамат (некоторые итоги изучения). Абдулгазиева Б. Новые памятники эпохи

раннего средневековья в восточной Фергане / История материальной культуры Узбекистана. Вып.25. - Ташкент, 1987.- С.64.

8.Зиёев Ҳ. 1898 йил: Дукчи Эшон кўзғолони / <https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/196-dukchi-eshon.html>

9.Машрабов З., Раҳмонов В. Дукчи Эшон: тарих ва ҳақиқат / <https://andijonnoma.uz/news/dukchi-eshon-tarih-va-khakikat>

10.Норик Б.Биобиблиографический словарь среднеазиатской поэзии (XVI- первая треть XVII в.) – Москва, 2011.- С.137-138.;

11.Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф.Дукчи Эшон ҳақида / <https://old.tavorix.islamonline.uz/vatan-tarixi/1200-dukchi-eshon.html>

12.Ҳайит Боймирза. 1898 йилги Андижон кўзғолони / “Туркистон Россия ва Хитой оралиғида” / <http://tavorix.islamonline.uz/site/>

THE INSCRIPTION OF THE KAYRAK FROM KARAKURGAN AS AN EPIGRAPHIC MONUMENT (ANDIJAN REGION, MARKHAMAT DISTRICT)

Abstract. Epigraphic monuments contain a wealth of information about the history and culture of Islam. Among these, the most valuable are gravestone inscriptions carved on marble, terracotta slabs, bricks, mosaics, and even river stones. This article discusses the inscription on a river stone a kayrak found in the village of Karakurgan in the Markhamat district of the Andijan region. This kayrak bears an inscription in Arabic. This is the first translation of the Arabic text into Uzbek, an analysis of words and phrases, and a history of funerary epigraphic monuments in the region.

Keywords: Kayrak, inscription, epigraphy, Andijan region, Markhamat district, Karakurgan, Mingtepa, Dukchi Eshon

НАДПИСЬ КАЙРАКА ИЗ КАРАКУРГАНА КАК ПАМЯТНИК ЭПИГРАФИКИ (АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАРХАМАТСКИЙ РАЙОН)

Аннотация. Богатейшую информацию об истории и культуре ислама содержат эпиграфические памятники. Среди них самыми ценными считаются надгробные надписи, высеченные на надмогильных мраморных, терракотовых плитах, кирпичах, мозаиках, а также и на речных камнях. В данной статье речь идет о надписи одного речного камня - кайрака, найденного в селе Каракурган Мархаматского района Андижанской области. Кайрак с надписью на арабском языке. Впервые выполнен перевод арабского текста на узбекский язык, анализ слов и фраз, а также история памятников погребальной эпиграфики исследуемого региона.

Ключевые слова: кайрак, надпись, эпиграфика, Андижанская область, Мархаматский район, Каракурган, Мингтепа, Дукчи Эшон